

Revista Venezolana de Ciencia y Tecnología de Alimentos. 4 (1): 101-118. Enero-Junio, 2013
<http://www.rvcta.org>
ISSN: 2218-4384 (versión en línea)
© Asociación RVCTA, 2013. RIF: J-29910863-4. Depósito Legal: ppi201002CA3536.

Revisión

La seguridad alimentaria en Venezuela. 2. Una evaluación de políticas públicas en relación a la autosuficiencia o autonomía alimentaria.

Período 1999-2012

Food security in Venezuela. 2. An evaluation on public policies related to food self-sufficiency or autonomy. Period 1999-2012

Daniel Castro Aniyar

Instituto de Investigaciones Económicas, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales,
Universidad del Zulia. Maracaibo, Venezuela.
Correspondencia: danielcastroaniyar@gmail.com

Aceptado 02-Junio-2013

Resumen

Luego de evaluar en la primera parte otros objetivos de la seguridad alimentaria venezolana, esta segunda parte enfocó la evaluación de la autosuficiencia o autonomía alimentaria según criterios de la FAO. Tal evaluación se realizó mediante la comparación, por un lado, de 22 emprendimientos productivos y de provisión alimentarios y no alimentarios convocados por el Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA) y, por el otro, de indicadores macroeconómicos y socio-productivos extraídos de diferentes fuentes oficiales de manera directa e indirecta. Se concluye que, a diferencia de los anteriores objetivos evaluados, el SSSA logró levantar someramente la producción nacional pero el resultado fue contrario al deseado: los emprendimientos productivos iniciados en la sociedad civil han descendido, al menos, desde el 2007 y, además, muchos de los que comenzaron han fenecido tempranamente. El derrumbe de los nuevos emprendimientos es particularmente más pronunciado que el de otros países latinoamericanos como Perú, Guatemala, Colombia o Brasil. En este sentido, la dependencia del sector externo ha sido mucho mayor en el 2012 que antes del SSSA y sus indicadores se encuentran más de 40 puntos por debajo de los niveles críticos establecidos por la FAO, situación que se agravó al menos desde el 2007.

Palabras claves: autonomía, autosuficiencia alimentaria, Chávez, emprendimiento, soberanía alimentaria, socialismo, Venezuela.

Abstract

After having evaluated other objectives of Venezuelan food security in the first part, food self-sufficiency or autonomy objective was evaluated in this part. The strategy consisted in comparing, in one hand, 22 production and provision entrepreneurship convoked by Food Sovereignty Socialist System (FSSS) and, in the other hand, social-productive and macro-economical indicators from some direct and indirect official sources. The FSSS slightly arouse up national production but the results were the opposite than desired: productive entrepreneurship begun by civil society have failed down, at least, from 2007; further, much of them, after having begun, early ceased. The new entrepreneurship failing were particularly more accentuated than other Latin American countries as Peru, Guatemala, Colombia or Brazil. In that sense, external sector dependence has been bigger than before FSSS and its indicators were more than 40 points below critical level settled by FAO. This situation worsened from 2007.

Keywords: Chávez, entrepreneurship, food autonomy, food self-sufficiency, food sovereignty, socialism, Venezuela.

INTRODUCCIÓN

El hecho de que América Latina ha sido históricamente una de las regiones más desiguales del mundo es el resultado de su papel de proveedor de insumos en la organización del sistema colonial y luego en el mercado moderno. En la vida de los sujetos, esta situación se expresa en la percepción de que las condiciones de pobreza aguda, subnutrición y pérdida de soberanía política se producen de manera simultánea a la generación de importantes excedentes, lujos e importación (Gunder-Frank, 1967; Prebisch, 1981; Coronil, 1997).

De tal modo que es posible indicar que la imagen del “pan” y la “tierra” en las movilizaciones agraristas en todos los países latinoamericanos, es una imagen “espinal” de la historia política de sus pueblos (García, 1982), y al mismo tiempo, una imagen fundamental que ha articulado los mundos de vida y la cotidianidad de los sujetos, más allá de los programas políticos. Se desprende fácilmente de los documentos históricos y los especialistas en este tema, que la unidad del movimiento agrarista latinoamericano alrededor de

consignas como “pan”, “tierra” o “libertad” representa una necesidad utópica de transformar el entorno no solo hacia el acceso a los alimentos, sino hacia la soberanía y la democracia.

Es posible respaldar estas percepciones, no solo en los estudios políticos y económicos sobre el tema, sino también en la prolífica tradición ensayística y literaria latinoamericana (así como en la pintura y en la música) que, desde la República hasta el siglo XX repiten consistentemente el relato de la desigualdad, el “pan” y la “tierra” como componentes fundamentales del conocimiento, incluso, de un conocimiento descolonizado, por tanto soberanista (Weinberg, 2004).

Venezuela ha diseñado y ejecutado políticas en este sentido. Con el fin de ofrecer al lector una imagen articulada de ellas, este trabajo denomina **Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria (SSSA)** al conjunto de políticas públicas realizadas desde 1999 con el objetivo de producir:

- a) Seguridad alimentaria. Esto es, permitir a la población venezolana acceder a los alimentos de la dieta diaria suficientemente y con estabilidad, y con

- ello colaborar con la reducción de la pobreza;
- b) Soberanía alimentaria. Esto es, producir, transportar y vender los alimentos a partir de recursos nacionales con el fin de reducir la dependencia extranjera y oligopólica de la economía, y
 - c) Socialismo. Esto es, promover un sistema político-productivo autosostenido a través de la socialización de la propiedad sobre los medios de producción y servicios alimentarios para así impulsar la “solidaridad” (entendida como responsabilidad social) de los trabajadores/propietarios con el entorno social (Chávez-Frías, 2007).

Por cuanto la transformación socialista en el sector alimentación supone la condición previa de que los trabajadores hayan sido empoderados política y económicamente con el fin de hacerles más independientes del sector externo y privado, el éxito o no de la soberanía alimentaria venezolana también afecta directamente el objetivo socialista de estas políticas.

Los conceptos de autonomía y autosuficiencia son análogos pues ambos indican la vulnerabilidad de la seguridad alimentaria de una nación o región en relación a su sector externo. Sin embargo, la autonomía se refiere a la posibilidad de una economía en satisfacer su demanda alimentaria con componentes importados. La autosuficiencia se define por la capacidad propia de dicha economía en producir y suministrar suficientemente sus propios alimentos (Konandreas, 2000).

Para evaluar la autosuficiencia alimentaria, en este trabajo se comparó: a) el desempeño autónomo de 22 emprendimientos convocados por el Estado a través de observaciones de campo y b) la evolución de estadísticas micro y macroeconómicas de diversas fuentes. Por cuanto esta investigación está consciente del efecto perverso de la

polarización política en la construcción de conocimiento académico en Venezuela, la mayor parte de las estadísticas que fundamentan las limitaciones de las políticas fueron relevadas de fuentes estatales, con el objetivo de evitar posibles sesgos. Se protege el anonimato de informantes cuando así se requiere.

CONTENIDO

- 1.- La autosuficiencia alimentaria desde la perspectiva de la agenda civil
- 2.- La evolución de los emprendimientos en Venezuela
- 3.- El papel de las importaciones

REVISIÓN DE LITERATURA y otras fuentes

1.- La autosuficiencia alimentaria desde la perspectiva de la agenda civil

En la primera parte de este trabajo se describieron sucintamente los componentes del SSSA y se estableció que parte importante de ellos fueron diseñados con el objetivo de permitir la participación de la sociedad civil en las esferas política y económica.

A partir del 2005 los emprendimientos de la sociedad civil que se incorporaron a fortalecer el SSSA fueron llamados en su conjunto “poder popular” y, luego, “socialistas”.

Las situaciones en este epígrafe fueron observadas participativamente desde atalayas de TV comunitaria como Canal Z, de TV proto-comunitarias como ViVe TV y de TV pública como VTV. Estas atalayas generalmente consistieron en observaciones de largo tiempo para la realización de documentales con el método etnográfico y en observaciones coyunturales de 1 ó 2 días como parte del proceso de preproducción y producción de programas de TV donde las comunidades fueron los sujetos centrales. En la mayor parte de los casos las observaciones se repitieron y contrastaron en el tiempo. Muchas de las comu-

nidades observadas integraron sus experiencias convirtiéndose ellas mismas en productoras de TV, lo que hizo más dialógica y profunda la relación entre el investigador y el sujeto de la situación observada.

Las situaciones fueron observadas desde el 2000 hasta el 2012 y cubrieron toda la cadena productiva y de provisión. Los emprendimientos e intra-empresarios, tanto sociales como económicos, fueron: “La Casa del Pueblo” (Familia Hernández *et al.*, 2000-2003), Letra Zurda-Canal Z (CC de Canal Z, 2000-2012), Círculo Bolivariano “Luis Hómez” (CB “LH”, 2000-2008), Invasión Hugo Chávez Frías (Ángela y demás pobladores, 2002-2005), Central Azucarera Venezuela (Solarte *et al.*, 2005-2008), Casa de Alimentación San Benito (Arelis y demás pobladores, 2003-2007), Comité Agrario Ezequiel Zamora y COOPEDOR (Campesinos del FAEZ y demás pobladores, 2003; COOPEDOR, campesinos y pobladores, 2004-2007), COPROA y Cooperativa Los Tres Ríos (Matiuzze; miembros del CT y demás pobladores, 2003-2005), Empresa de Producción Socialista Rafael Urdaneta y Lácteos La Familia (Chacón, 2007; Trabajadores EPS Rafael Urdaneta, 2007), MERCAL de Los Modines (CC Los Modines II, 2007; Bermúdez, 2006), Industrias Diana, C. A. (Trabajadores-Directores Industrias Diana, 2010) Cooperativas socialistas de Sabana de Parra (Cooperativas Socialistas Sabana de Parra, 2010; Trabajadores AGROISLEÑA-Agropatria, 2010), Frente Socialista Pedro Camejo (FSC Pedro Camejo, 2010; Trabajadores AGROISLEÑA-Agropatria, 2010), Gerencia de MERCAL Producción (Directivo MERCAL, 2010); Gerencia PDVAL-Costa Oriental del Lago (Directivo PDVAL-COL, 2010), Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral (Directivo INSAI, 2010; Godoy, 2010), Mercado de Coche (INMERCA, 2010; Manrique, 2010), Corporación Venezolana de Alimentos (CVAl) (Alvarado, 2010; Reyes, 2010).

Adicionalmente, a manera de contraste, se observaron otros emprendimientos no alimentarios: Alcasa, Venalum y Ferrominera del Orinoco (Sayago *et al.*, 2010), SIVENTUB (Trabajadores-Socios SIVENTUB, 2005-2012) y, de manera indirecta, VENEPAL y VENIRAUTO (Investigador VENEPAL-VENIRAUTO, 2010).

Aquellos con objetivos productivos secundarios fueron 7, los centralmente productivos fueron 10 y los productivos no-alimentarios, 5¹.

En relación al desempeño autogestionario se reveló:

1. La experimentalidad o experimentalismo del Estado es una condición de todo el SSSA observado, incluyendo la práctica de las comunidades. Tal fenómeno es provocado, al menos, por la percepción de urgencia social motivada por la pobreza, la desigualdad, el deterioro de la calidad de vida, la noción de soberanía y la polarización. Esta urgencia es un propulsor emocional recurrente que ha servido para explorar una y otra vez formas políticas consecuentes.

¹ Se identificaron 5 “olas de participación social” de 1999 al 2012. Los emprendimientos observados por “olas” fueron: 1. “La Casa del Pueblo”, Letra Zurda-Canal Z, Círculo Bolivariano Luis Hómez. 2. La Invasión “Hugo Chávez Frías”, trabajadores de la Central Azucarera Venezuela, la Casa de la Alimentación de San Benito. 3. El Comité de Tierras Ezequiel Zamora y la Cooperativa “Pedro Doria” (COOPEDOR), Cooperativa de Producción Agrícola (COPROA) y la Cooperativa “Los Tres Ríos”, EPS Rafael Urdaneta y Lácteos La Familia. 4. El Mercal de Los Modines, Industrias Diana, C. A. 5. Cooperativas agrícolas de Sabana de Parra, Cooperativas del Valle de Tucutunemo-Unidad de Producción Socialista Pedro Camejo, MERCAL, Gerencia de MERCAL Producción, Productora y Distribidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) - Costa Oriental del Lago (COL). Además se hicieron entrevistas a profundidad en INMERCA, Alcasa, Venalum, Ferrominera del Orinoco, VENIRAUTO, VENEPAL y SIVENTUB. Ellos suman 22 emprendimientos, de los cuales 14 son alimentarios directa o indirectamente, 2 son intra-empresarios alimentarios y 6 son no-alimentarios. Desde la “ola” 3, todos son convocados por el Estado.

2. Desde 1999 hasta el 2004 los problemas por generar seguridad alimentaria están fundamentalmente condicionados por un Estado cuyos aparatos eran percibidos como insuficientes e ineficientes para impactar por sí solos el subsistema. Estas carencias fueron simbólicamente reemplazadas por una relación directa entre el presidente del Ejecutivo y la sociedad civil en vías de organizarse. Una herramienta permanente, experimentalista y heterogénea de esa relación fue lo que este trabajo ha denominado “la agenda civil”, en la cual, por contraparte de la agenda pública, la sociedad civil se daba a sí misma la iniciativa para resolver y definir soluciones que incrementaron la generación de seguridad alimentaria en ausencia del Estado.

3. La agenda civil tuvo un papel cada vez más importante desde 1999 hasta el 2004, pero empezó a declinar desde el 2007, coincidiendo con el aumento del gasto público causado por la estabilización del alza de los precios petroleros. Ya a partir del 2010, la agenda civil se encontró fuertemente debilitada frente a la pública, en relación al inicio del período.

4. En los más de 11 años analizados, algunos problemas de eficiencia y sobre todo de absorción del gasto público fueron los que más pesaron en contra de la cristalización y despunte de las políticas, según las observaciones como en las entrevistas. Además, dado que los emprendimientos productivos son más sensibles a los problemas de estructura económica que los asistenciales, se identificó una mayor persistencia de los problemas derivados del exceso de gasto, de la naturaleza de las políticas alimentarias y de la incapacidad absorbente del gasto por parte la estructura económica en todos los sujetos productivos. De tal modo que, a mayor inyección del gasto en la demanda y en los mismos emprendimientos, éstos resultaron ser más débiles.

5. A lo largo de todos esos sujetos y, sobre todo, desde el 2007 hasta el 2012, el gasto intervino de manera determinante en:

- a) la cartera crediticia agrícola,
- b) en los refinanciamientos sobre fondos perdidos,
- c) en las expropiaciones y confiscaciones,
- d) en los subsidios directos,
- e) en cubrir los déficits generados por la corrupción o la ineficiencia,
- f) en la transformación de proyectos productivos en proyectos asistenciales,
- g) en la compensación que supuso sacrificar exportaciones agrícolas,
- h) en compensar los efectos de una inflación reprimida con esquemas irreales de precios y pagos, y
- i) en los gastos causados por la opacidad estadística y contable, entre otros.

Todo ello hizo al SSSA observado muy dependiente del gasto no solo en el nivel macroeconómico, sino en el nivel concreto de la implementación de las políticas sobre el propio mercado de alimentos.

En otras palabras, ninguno de los emprendimientos observados del poder popular, a pesar de su diseño y orientación, fue económicamente sustentable sin las permanentes (y a veces insuficientes) inyecciones de gasto. Los emprendimientos dependían mucho más del Estado que del mercado. El caso de Industrias Diana pareció ser la excepción, si se pasa por alto algunos privilegios en el mercado cambiario, la dependencia de importación de productos primarios fundamentales y las compras del Estado. Según observaciones indirectas entre los mismos trabajadores de Industrias Diana (Trabajadores-Directores Industrias Diana, 2010) y una investigación del Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) (Obuchi *et al.*, 2011) la empresa socialista ENLANDES también podría ser otra excepción.

2.- La evolución de los emprendimientos en Venezuela

Para comprender mejor el proceso descrito en el epígrafe anterior, se hará mano de las estadísticas relevadas por el Proyecto Global Entrepreneurship Monitor (GEM) con el fin de medir la evolución de los emprendimientos nacientes, nuevos y establecidos.

En el informe del 2003, Venezuela era el segundo país con más jóvenes emprendimientos entre 31 países (Reynolds *et al.*, 2004; Vainrub y Arévalo, 2004). El Observador Global de Emprendimientos (GEM, por sus siglas en inglés) mide anualmente cuántas personas están dispuestas a emprender, combinando los ratios de emprendedores nacientes y emprendedores dueños de empresas nuevas, independientemente de la calidad del emprendimiento. También incluye los intra-emprendimientos, esto es, emprendimientos dentro de otros emprendimientos y empresas sociales o económicas. Sus indicadores permitieron comparar el comportamiento general de los emprendimientos en la región, alimentarios y no alimentarios, y así revelar problemas de absorción económica en Venezuela.

La Actividad Emprendedora Total (TEA, 'Total Entrepreneurial Activity') de Venezuela fue de un 27,3 % de emprendimientos tempranos en el 2003, en relación a la población ocupada en empresas (Reynolds *et al.*, 2004; Vainrub y Arévalo, 2004). Ya en el 2003 el GEM había establecido el promedio mundial de un "país emprendedor", para ese año, en 8,8 % de emprendimientos o iniciativas empresariales del total de empresas (Vainrub y Arévalo, 2004), de tal modo que Venezuela, al ser incluida por primera vez, estaba en una posición particularmente privilegiada en relación con esta medida.

En la publicación correspondiente a la realidad del 2003 (Reynolds *et al.*, 2004), el GEM midió 31 países, en la correspondiente al 2007 (Bosma *et al.*, 2008) 42 países y en la

correspondiente al 2009-2010 (Auletta *et al.*, 2011) las mediciones del GEM llegaron hasta más de 50 países. En la medición publicada en el 2008, Venezuela para el 2007 había descendido al cuarto lugar, superado en América Latina por Colombia y Perú (Bosma *et al.*, 2008). Sus emprendimientos habían disminuido pero, además, no habían madurado; seguían siendo fundamentalmente "jóvenes" o "tempranos".

En el 2009 Venezuela siguió bajando de 25 % en el 2005 a 18,66 % para emprendimientos nacientes, descendiendo a la octava posición mundial para ese informe. Ese gran auge de proyectos emprendedores del 2003 se disolvieron aún más en el 2007-2008, dado que los indicadores de empresas establecidas (que habrían sido nacientes en el 2003) bajaron de 8,6 a 6,5 %. Además la brecha entre empresas establecidas y emprendimientos nacientes se agrandó, correspondiendo para el 2010 menos emprendimientos por empresas consolidadas. El informe habla de una "alta mortalidad infantil" de los emprendimientos (Auletta *et al.*, 2011).

Con el objetivo de ilustrar el descenso de los emprendimientos nacientes, se presenta la Fig. 1.

Los emprendimientos nacientes, si bien reflejan una actitud positiva de la sociedad para arrancar proyectos nuevos, no necesariamente miden la preeminencia de los emprendimientos en el tejido social, fundamentalmente, porque este indicador aún no refleja la estabilidad de los emprendimientos fundados en esos años. Por ello, se hace necesario desagregar el indicador. El GEM provee de este recurso a partir del año 2004 y suma a la medición 2 nuevos ángulos, la "tasa de propiedad de nuevos proyectos", para proyectos que han sobrevivido de 2 hasta 4 años y la "tasa de propiedad de proyectos establecidos" para los que han sobrevivido más de 4 años.

Las mediciones no disponen de valores para Venezuela en los años 2004, 2006, 2008 y 2010, ni Perú en 2005. Se han mantenido las marcas continuas para subrayar la tendencia evidente del fenómeno.

Figura 1.- Tasa de emprendimientos nacientes en 5 países latinoamericanos. 2003-2011. (Reynolds *et al.*, 2004; Vainrub y Arévalo, 2004; Acs *et al.*, 2005; Minniti *et al.* 2006; Bosma y Harding, 2007; Bosma *et al.*, 2008; Bosma *et al.*, 2009; Bosma *et al.*, 2010; Kelley *et al.*, 2011; Kelley *et al.*, 2012).

Las Figs. 2 y 3 subrayan el problema de la “mortalidad infantil” de los emprendimientos a partir de estas 2 nuevas medidas. En ninguna de las 2 figuras Venezuela logra mantener los nuevos emprendimientos en el tiempo. A pesar de que Perú también cae, se mantiene con un porcentaje mayor de emprendimientos estables que Venezuela. A pesar de la poca efusión de los emprendimientos nacientes brasileños, aquí este país demuestra una estabilidad creciente para los proyectos que lograron anclarse.

Es quizás posible suponer que los emprendimientos desaparecieron porque el Estado estaba trasladando algunas de estas fuerzas hacia empresas públicas y que los informantes no las reconozcan como emprendimientos propios. Pero esto no fue así. Como demostró el ex-ministro del chavismo Víctor Álvarez, este traslado de fuerzas no disminuyó la preeminencia del sector privado, solo dispuso de más fuerza de trabajo alrededor del sector público a través de subsidios, créditos

Las mediciones no disponen de valores para Venezuela en los años 2006, 2008 y 2010. Se han mantenido las marcas continuas para subrayar la tendencia evidente del fenómeno.

Figura 2.- Tasa de propiedad de nuevos proyectos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011. (Minniti *et al.* 2006; Bosma y Harding, 2007; Bosma *et al.*, 2008; Bosma *et al.*, 2009; Bosma *et al.*, 2010; Kelley *et al.*, 2011; Kelley *et al.*, 2012).

públicos, compras y contratación directa, esto es, alrededor del creciente gasto público, a la vez que el sector terciario privado creció y dominó la renta del país (Álvarez-R., 2009). En otras palabras, el sector público y los trabajadores no crecieron tanto como las grandes empresas privadas consolidadas del sector terciario y los jóvenes emprendimientos privados tendieron a morir temprano y desaparecer.

Además, a partir de la sumatoria de los negocios emprendidos el GEM refleja solo el

4,2 % corresponde a los sectores primario y secundario. Esto implica que el 95,3 % de los emprendimientos venezolanos medidos estuvieron solo en el sector de servicios privados para los años 2009-2010 (Auletta *et al.*, 2011). Coincidiendo con Álvarez-R. (2009), es posible decir que el GEM no detecta un auge de emprendimientos del poder popular para esos años o los siguientes sino un rápido deterioro de esa y toda forma de organización productiva similar.

Las mediciones no disponen de valores para Venezuela en los años 2006, 2008 y 2010. Se han mantenido las marcas continuas para subrayar la tendencia evidente del fenómeno.

Figura 3.- Tasa de propiedad de proyectos establecidos en 5 países latinoamericanos. 2005-2011. (Minniti *et al.* 2006; Bosma y Harding, 2007; Bosma *et al.*, 2008; Bosma *et al.*, 2009; Bosma *et al.*, 2010; Kelley *et al.*, 2011; Kelley *et al.*, 2012).

3.- El papel de las importaciones

En la primera parte de este trabajo se señaló sobre el importante gasto público que se dispensó en el subsistema venezolano desde 1999 hasta el 2012. Para reforzar la contundente presencia de esta masa monetaria, es importante observar la Fig. 4. Allí se muestra el aumento de la liquidez provocada por el gasto que, a su vez, fue provocada por la deuda externa y el aumento de los precios petroleros. Tal liquidez varió inter-anualmente del 2003 al

2004 en 50,31 %, al 2005 en 52,67 %, al 2006 en 104,32 %, al 2007 en 22,33 %, al 2008 en 23,13 %, al 2009 con la recesión de los precios petroleros en 14,31 %, al 2010 19,07 %, y luego experimenta otros violentos reimpulsos: al 2011 50,58 % y al 2012 en un 60,07 % (BCV, 2013a). Para apreciar este ritmo, se presenta la Fig. 4.

Como es de esperarse, de estas cifras se produce un efecto en la inflación venezolana, la cual en un ritmo similar desde 1999 hasta el 2012, llegó a acumular más de un 300 % en esa variable, como se observa en la Fig. 5.

Figura 4.- Dinero, liquidez monetaria y ampliada, por años. 2003-2012. (BCV, 2013a).

Figura 5.- Índice de Precios al Consumidor (IPC) + Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 1999-2012. (Ruiz-Uzcátegui, 2006; BCV, 2013b; INE, 2013).

Entonces, cabría preguntarse: Si, según la primera parte de este trabajo, la pobreza y la preeminencia de la desnutrición disminuyeron, pero los nuevos emprendimientos tanto socialistas como no socialistas, alimentarios y no alimentarios, nacientes y longevos se fueron desplomando en su conjunto, ¿A dónde se dirigió esa importante demanda de alimentos impulsada por el crecimiento demográfico y del gasto?. La respuesta está en las importaciones: cuando comenzó, MERCAL, el instrumento de comercialización y provisión más vigoroso del SSSA, colocaba en el mercado cerca de 18.250 toneladas de productos nacionales. En el 2004, solo 1 año después, colocaba cerca de 747.600 toneladas de alimentos nacionales, reflejando un impulso de los emprendimientos en los sectores de la economía, igual que como lo testifican los informes de Monitoreo Global (Vainrub y Arévalo, 2004; GERA, 2006; Rodríguez, 2010). En cifras, MERCAL reflejó un aumento de 40,96 veces más de productos nacionales colocados en los anaqueles del 2003 al 2004. Tal aumento revelaba de algún modo el efecto de la victoria del gobierno sobre el paro a mediados del 2003, la nueva estabilidad y un clima favorable a nuevos horizontes económicos endógenos. Sin embargo, en la Memoria y Cuenta del 2010, no solo MERCAL, sino todo el SSSA de comercialización (esto es, incluyendo PDVAL, FUNDAPROAL y algunas otras empresas nuevas en el sistema, como Bicentenario), ahora integrados todos bajo el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación, colocó una producción nacional de 871.934 toneladas anuales. Esto es, solo el 22,09 % de 3.947.561 toneladas de alimentos totales colocados por todo el SSSA, provino de producción nacional (MINPPAL, 2011). Esta cifra, además, no es más que un aumento del 16,63 % de la producción nacional llamada “socialista” en relación al 2004.

En otras palabras, durante 7 años de inversiones en crédito, expropiaciones, inver-

sión en infraestructura, control de divisas, facilidades burocráticas y arancelarias, convocatoria organizativa e importación de insumos hasta el 2010, el aumento de la producción nacional colocada en la comercialización del Sistema Socialista de Soberanía Alimentaria fue del 16,63 %. Se trató de un aumento sobre la producción del 2004, pero contribuyó de manera precaria a la oferta total del SSSA, la cual creció en toneladas y cobertura en base a un importante incremento de las importaciones en el 2010: el 77,91 % (Fig. 6). Luego, hasta el 2012, los niveles nacionales de producción se mantuvieron bajos (BCV, 2013c) incluso a pesar de una inyección anunciada de 43,6 millardos de bolívares fuertes a través de la Gran Misión AgroVenezuela para el primer semestre del 2011 (Medina, 2011).

La Fig. 6 ilustra la evolución de las importaciones por encima de los productores locales de alimentos en la oferta del SSSA. A pesar de la opacidad en los balances de las instituciones, la ilustración gráfica fue posible gracias a las informaciones obtenidas de las Memoria y Cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Alimentación (MINPPAL, 2008; 2009) y entrevistas a altos funcionarios del mismo SSSA (Rodríguez, 2010). Sin embargo, según una declaración del presidente Chávez en febrero del 2010 en la que anuncia un incremento del 10 % en las colocaciones de alimentos del 2010 al 2011 (solo de MERCAL, el componente comercializador más importante del SSSA) (Rovero, 2010), la cual se ratifica con la declaración posterior del organismo de control cambiario, CADIVI (Comisión de Administración de Divisas), de haber aumentado la asignación de divisas al sector alimentos en un 14,9 % para el 2012 en comparación con el año anterior (CADIVI, 2013), generarían un resultado diferente al presentado por el Ministerio de Alimentación en la Fig. 6.

Figura 6.- Evolución de las compras públicas del SSSA para su comercialización en toneladas métricas. 2003-2011. (MINPPAL, 2008; 2009; Rodríguez, 2010; MINPPAL, 2011; 2012).

La Fig. 7 incluye el aumento de importaciones expresado por el presidente y la asignación de divisas y, junto a la Fig. 6, muestra como en el 2011, la participación de productores nacionales se desdibujó radicalmente de la oferta total de alimentos en el SSSA, a pesar del importante gasto público.

El sector privado representado en FEDEAGRO (Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios) expone que las importaciones se incrementaron mucho más entre el 2011 y el 2012 en un 47 %, esto es, más de 4 veces del incremento entre el 2010 y el 2011.

“...en efecto, de un promedio de 1.500 millones de dólares de la década de los noventa,

se pasó a un promedio superior a 7.500 millones de dólares, en los últimos tres años (2009, 2010 y 2011). En el año 2012, el valor de las importaciones agroalimentarias superó los 8.100 millones de dólares, un crecimiento del 47 % con respecto a 2011.” (FEDEAGRO, 2013).

Por tanto, partiendo de que el SSSA asiste a cerca del 50 % de la demanda nacional y siendo un 10 % mayor que la red privada de grandes supermercados (El Universal, 2009; BCV, 2011), es posible estimar conservadoramente que para el 2011 las importaciones alimentarias en todo el país se elevaron hasta un 74,5 %. Dado que esta cifra se estimó desde varios cálculos simultáneos, se

Figura 7.- Evolución de las compras públicas del SSSA para su comercialización en toneladas métricas, incluyendo los aumentos enunciados por el presidente Chávez y CADIVI. 2003-2011. (MINPPAL, 2008; 2009; Rodríguez, 2010; Rovero, 2010; CADIVI, 2013).

requerirían de datos similares para poder completar y luego comparar los datos del 2012, aunque ya son visibles señales de un nuevo aumento de las importaciones para ese año.

La FAO considera “nivel crítico” de autosuficiencia aquel que supera el 30 % de dependencia alimentaria del sector externo (Figuroa-Pedraza, 2005), por lo cual, es posible decir que una dependencia del 74,5 % sobrepasa peligrosamente los niveles críticos establecidos. Esta situación, de continuarse o de ser agravada por agentes externos (precios del petróleo, pago de deuda externa, crisis meteorológicas, entre otros) y/o problemas

domésticos (mayor inflación, deuda interna, devaluación, entre otros) seguirá comprometiendo peligrosamente el sub-objetivo “estabilidad” de la seguridad alimentaria venezolana durante los años siguientes.

CONCLUSIONES

- La desproporción de la demanda urbana, asociable con el sector terciario de la economía y los caudales electorales, orientó al SSSA hacia el cumplimiento de las metas de seguridad alimentaria

por la vía de la importación, provisión directa de alimentos, el control de la comercialización y de los precios, entre otras medidas similares.

- El aparato productivo del SSSA, desde la recuperación de tierras y empresas hasta su puesta en marcha, fue marcadamente insuficiente frente al crecimiento de la demanda y de la población, y no reveló indicaciones de que pudiera revertir la dependencia de las importaciones o del propio gasto público en los siguientes años.
- Cuando se observan los emprendimientos socialistas, sobre todo desde el 2007 hasta el 2012, es visible que tanto las políticas macro-económicas, como los créditos a fondo perdido, el control cambiario y la regulación de precios, impactaron su desempeño como emprendimientos autónomos.
- Se sigue erogando una gran proporción de recursos públicos financieros y no financieros en activar la producción tanto socialista como la no socialista, sin lograr los resultados esperados, según diferentes medidas.
- Los nuevos emprendimientos privados del país, los cuales incluyen los emprendimientos alimentarios socialistas del poder popular, fueron progresivamente desapareciendo y resultando fuertemente dependientes del gasto público. El país muestra uno de los peores desempeños en relación al auge de los emprendimientos regionales latinoamericanos.
- Los emprendimientos socialistas observados, punta de lanza de los objetivos soberanista y socialista de las políticas alimentarias, sin tomar aún en cuenta una evaluación de su posible eficiencia, evidencian fuertes problemas de absorción económica, tales como, la

fuga de recursos hacia el sector terciario, o la imposibilidad de sobreponerse a la inflación y a la devaluación por sus propios medios.

- La autosuficiencia alimentaria, o “autonomía” venezolana en la provisión de nutrientes, es extremadamente precaria sobre todo desde el 2007 hasta el 2012, toda vez que el sector es progresivamente más dependiente de las importaciones y del gasto público. El problema del aumento de las importaciones alimentarias, no solo no presenta indicios de recuperación sino que agrava, según cálculos conservadores, la dependencia alimentaria del extranjero en más del doble que los niveles críticos exigidos establecidos por la FAO.
- Los graves problemas de autosuficiencia y autonomía amenazan estructuralmente los logros en disponibilidad y acceso a nutrientes vividos por el país hasta el 2012.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acs, Zoltan J.; Arenius, Pia; Hay, Michael and Minniti, Maria. 2005. Global Entrepreneurship Monitor 2004 executive report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/260>
- Alvarado, Any. 2010. Entrevista. Funcionario medio de ECISA-MPPAT (Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas-Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras). Carretera San Felipe-Yaritagua, Estado Yaracuy.
- Álvarez-R., Víctor. 2009. Venezuela: ¿Hacia dónde va el modelo productivo?. Caracas, Venezuela: Centro Internacional Miranda.
- Ángela y demás pobladores. 2002-2005. Pobladores del barrio Hugo Chávez Frías. Entrevistas y observaciones de campo. Parroquia Idelfonso Vásquez, Maracaibo, Zulia.

- Arelis y demás pobladores. 2003-2007. Miembros de la Casa de la Alimentación de San Benito, del Barrio Adentro y pobladores del barrio San Benito. Entrevistas y observaciones de campo. Barrio San Benito, Sector Sabaneta. Maracaibo.
- Auletta, Nunzia; Rodríguez, Aramis; Vidal, Rebeca y González, Mónica. 2011. Global Entrepreneurship Monitor. Informe ejecutivo, Venezuela 2009-2010. Caracas: Centro de Emprendedores del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración). <http://www.gemconsortium.org/docs/download/671>
- BCV. 2011. IV encuesta nacional de presupuestos familiares. Hábitos alimenticios del venezolano: principales resultados. <http://www.bcv.org.ve/epf0809/resultepfiv.ppt>
- BCV. 2013a. Banco Central de Venezuela. Base de Datos. Información estadística. Agregados monetarios. Circulante, liquidez monetaria y liquidez ampliada (anual). http://www.bcv.org.ve/excel/1_6_1.xls?id=49
- BCV. 2013b. Banco Central de Venezuela. INPC clasificado por grupos. (versión Excel). <http://www.bcv.org.ve/ipcnac/2012/nov/inpcar4.xls>
- BCV. 2013c. Banco Central de Venezuela. Base de Datos. Información estadística. Indicadores. Agregados macroeconómicos. PIB por actividad económica. Precios constantes. Base 1997 (trimestral). http://www.bcv.org.ve/excel/5_2_4.xls?id=332
- Bermúdez, Pepe. 2006. Entrevista realizada en Julio. Ex-director regional de MERCAL-Zulia. Maracaibo, Venezuela.
- Bosma, Niels; Acs, Zoltan J.; Autio, Erkki; Coduras, Alicia and Levie, Jonathan. 2009. Global Entrepreneurship Monitor 2008 executive report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/264>
- Bosma, Niels and Harding, Rebecca. 2007. Global Entrepreneurship Monitor GEM 2006 Summary results. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/262>
- Bosma, Niels; Jones, Kent; Autio, Erkki and Levie, Jonathan. 2008. Global Entrepreneurship Monitor 2007 executive report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/263>
- Bosma, Niels; Levie, Jonathan; Bygrave, William D.; Justo, Rachida; Lepoutre, Jan and Terjesen, Siri. 2010. Global Entrepreneurship Monitor 2009 global report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/265>
- CADIVI. 2013. Comisión de Administración de Divisas. Durante el año 2012 CADIVI autorizó más de USD 7.200 millones para el sector alimentos y bebidas. Gerencia de Comunicación, Información y Relaciones Institucionales. Sala de Prensa. Noticias 2013. 18/01/2013. <http://www.cadivi.gob.ve/saladeprensa/noticias/4406-cadivi-autorizo-mas-de-usd-7200-millones-para-el-sector-alimentos-y-bebidas.html>
- Campesinos del FAEZ y demás pobladores. 2003. Campesinos del Frente Agrario Ezequiel Zamora y demás pobladores de Las Piedras. Entrevistas y observación de campo. San José de Perijá-Las Piedras, Estado Zulia.
- CB “LH”. 2000-2008. Círculo Bolivariano “Luis Hómez”. Entrevistas y observaciones de campo. Maracaibo, Zulia, Venezuela.
- CC de Canal Z. 2000-2012. Comunicadores Comunitarios de Canal Z Miembros de varios medios comunitarios de prensa y TV. Entrevistas y observación participante. Estado Zulia, Venezuela.
- CC Los Modines II. Consejo Comunal Los Modines II. 2007. Entrevistas y observaciones de campo. Parroquia Raúl Leoni, Municipio Maracaibo, Estado Zulia.
- Chacón, Emilce. 2007. Conozcamos la planta procesadora de lácteos Rafael Urdaneta. Actualidad. Ministerio del Poder Popular

- para la Comunicación y la Información. http://minci2.minci.gob.ve/reportajes/2/14518/conozcamos_la_planta.html
- Chávez-Frías, Hugo Rafael. 2007. Aló Presidente, programa N° 264. Centro de Formación Socialista José Laurencio Silva, San Carlos, Estado Cojedes. Domingo 28 de enero. Transcripciones del Aló Presidente: Coordinación Aló Presidente. http://www.alopresidente.gob.ve/materia_alo/25/1415/?desc=Alo_Presidente_264.pdf
- COOPEDOR, campesinos y pobladores. 2004-2007. Asociación Cooperativa Pedro Doria, campesinos y pobladores de San José de Perijá-Las Piedras. Entrevistas y observación de campo. San José de Perijá-Las Piedras, Estado Zulia.
- Cooperativas Socialistas Sabana de Parra. 2010. Entrevistas individuales, colectivas y diarios de observación a campesinos y trabajadores de Agropatria. Octubre. Sabana de Parra-Carretera a Yaritagua, Estado Yaracuy, Venezuela.
- Coronil, Fernando. 1997. *The magical state: nature, money, and modernity in Venezuela*. Chicago, IL, USA: The University of Chicago Press.
- Directivo INSAI. 2010. Entrevistas realizadas al Directivo Nacional de INSAI (Instituto Nacional de Salud Agraria Integral). Villa de Cura, Estado Aragua.
- Directivo MERCAL. 2010. Dirección Media Nacional. MERCAL Producción. Entrevistas. Octubre. Caracas, Venezuela.
- Directivo PDVAL-COL. 2010. Entrevistas realizadas al Directivo del Centro Piloto de PDVAL para la Costa Oriental del Lago y diarios de campo. Cabimas, Zulia, Venezuela.
- El Universal. 2009. Cerca de la mitad de la población compra en Mercal y Pdval. http://noticias.eluniversal.com/2009/05/07/eco_art_cerca-de-la-mitad-de_1376801.shtml
- Familia Hernández; Fernández y demás miembros de “La Casa del Pueblo”. 2000-2003. Participantes comunitarios del proyecto “La Casa”. Entrevistas y observaciones. Parroquia Idelfonso Vásquez, Maracaibo, Zulia.
- FEDEAGRO. 2013. Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios. Declaración de Barquisimeto 2013. Posición de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios Fedeagro sobre aspectos centrales del acontecer agrícola nacional. <http://www.fedeagro.org/detalle6.asp?id=1739>
- Figueroa-Pedraza, Dixis. 2005. Medición de la seguridad alimentaria y nutricional. *Revista Salud Pública y Nutrición*. 6(2). <http://www.respyn.uanl.mx/vi/2/ensayos/MedicionSAyN.htm>
- FSC Pedro Camejo. 2010. Frente Socialista Campesino Pedro Camejo. Campesinos-Cooperativistas del Valle de Tucutunemo. Entrevistas y diario de campo de observaciones. Villa de Cura, Estado Aragua.
- García, Antonio. 1982. *Modelos operacionales de reforma agraria y desarrollo rural en América Latina*. San José, Costa Rica: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA).
- GERA. 2006. Global Entrepreneurship Research Association. Informe ejecutivo, Venezuela 2005. Caracas: Centro de Emprendedores del IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración). <http://www.gemconsortium.org/docs/download/669>
- Godoy, Yuruani. 2010. Entrevista. Directora del INSAI (Instituto Nacional de Salud Agrícola Integral). Caracas.
- Gunder-Frank, André. 1967. *Capitalismo y subdesarrollo en América Latina*. <http://www.eumed.net/cursecon/textos/Frank/index.htm>

- INE. 2013. Instituto Nacional de Estadística. Cuadro 9. Índice nacional de precios al consumidor clasificado por grupos, 2008 - Febrero 2013. <http://www.ine.gob.ve/documentos/Economia/IndicedePreciosalconsumidor/xls/Resultados/inpcar4.xls>
- INMERCA. 2010. Integral de Mercados y Almacenes. Entrevistas y observaciones. Octubre. Mercado de Coche, Caracas.
- Investigador VENEPAL-VENIRAUTO. 2010. Entrevista. Investigador de Campo vinculado al Estado sobre el funcionamiento de VENEPAL y VENIRAUTO. Autopista Regional del Centro, Estado Carabobo.
- Kelley, Donna J.; Bosma, Niels and Amorós, José Ernesto. 2011. Global Entrepreneurship Monitor 2010 global report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/266>
- Kelley, Donna J.; Singer, Slavica and Herrington. 2012. The Global Entrepreneurship Monitor 2011 global report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/2409>
- Konandreas, P. 2000. Comercio y seguridad alimentaria: opciones para los países en desarrollo. En Las negociaciones comerciales multilaterales sobre la agricultura. Manual de referencia. II. Acuerdo sobre la agricultura. Módulo 10. Depósito de Documentos de la FAO. Roma, Italia: Departamento de Cooperación Técnica. <http://www.fao.org/docrep/003/x7353s/X7353s10.htm>
- Manrique, Franco. 2010. Entrevista realizada en Octubre. Director de INMERCA (Integral de Mercados y Almacenes). Caracas, Venezuela.
- Matiuzze; miembros del CT y demás pobladores. 2003-2005. Miembros del Comité de Tierras y demás pobladores de Mene Grande, Cooperativas COPROA y Los Tres Ríos. Entrevistas y observación de campo. Mene Grande, Municipio Baralt, Estado Zulia.
- Medina, Ulises. 2011. 43,6 millardos de bolívares serán destinados al financiamiento. Prensa Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras. http://www.mat.gob.ve/busqueda/Noticia/busquedas/mostrar_noticia.php?var=9759
- Minniti, Maria; Bygrave, William D. and Autio, Errko. 2006. Global Entrepreneurship Monitor 2005 executive report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/261>
- MINPPAL, 2008. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Memoria y Cuenta 2007. Anexo estadísticas. http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=9&Itemid=27
- MINPPAL, 2009. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Memoria y Cuenta 2008. http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=161&Itemid=70
- MINPPAL. 2011. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Memoria y Cuenta 2010. <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/Min-Alimentación-20101.pdf>
- MINPPAL. 2012. Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. Memoria y Cuenta 2011. <http://www.derechos.org.ve/pw/wp-content/uploads/TOMO-I-MEMORIA-MINPPAL-2011web.pdf>
- Obuchi-M., Richard K.; Abadí-M, Anabella y Lira-S., Bárbara S. 2011. Gestión en rojo. Evaluación de desempeño de 16 empresas estatales y resultados generales del modelo productivo socialista. Caracas, Venezuela: Ediciones IESA (Instituto de Estudios Superiores de Administración).
- Prebisch, Raúl. 1981. Capitalismo periférico. Crisis y transformación. México: Fondo de Cultura Económica.
- Reyes, Dayana. 2010. Entrevista. Funcionario medio de ECISA-MPPAT (Empresa Comercializadora de Insumos y Servicios Agrícolas-Ministerio del Poder Popular

- para la Agricultura y Tierras). Carretera San Felipe-Yaritagua, Estado Yaracuy.
- Reynolds, Paul D.; Bygrave, William D.; Autio, Erkkö; Arenius, Pia; Fitzsimons, Paula; Minniti, Maria; Murray, Sinead; O’Goran, Colm and Roche, Frank. 2004. GEM 2003 global report. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/259>
- Rodríguez, Sergio Adán. 2010. Entrevista realizada en Julio 2010. Miembro de la Vicepresidencia Productiva de la Nación, Viceministro de Ambiente, Presidente, diseñador y fundador de MERCAL en el 2003. Caracas, Venezuela.
- Rovero, Stalin. 2010. Presidente Chávez anunció el Plan de Expansión de Mercal. Prensa Ministerio del Poder Popular para la Alimentación. http://www.minpal.gob.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=395&Itemid=4
- Ruiz Uzcátegui, Dyanna María, 2006. La política antiinflacionaria en Venezuela, 1999-2004. *Revista BCV*. XX(1):21-43.
- Sayago; Ganlush; Sabbad y demás trabajadores-presidentes, y otros trabajadores. 2010. Entrevistas realizadas a trabajadores-presidentes y otros trabajadores de las empresas básicas de producción socialista Venalum, Alcasa y Ferrominera del Orinoco y diarios de campo. Zona Industrial de San Félix-Puerto Ordaz, entre San Félix y Puerto Ordaz, Estado Bolívar, Venezuela.
- Solarte, Solarte y demás trabajadores. 2005-2008. Trabajadores del sindicato y consejo obrero de la Central Azucarera Venezuela. Entrevistas y observaciones de campo. El Batey, Municipio Sucre, Estado Zulia.
- Trabajadores AGROISLEÑA-Agropatria. 2010. Trabajadores de Agroisleña en proceso de expropiación a Agropatria. Sabana de Parra y Mercado de Coche. Entrevistas y observaciones. Centro y Centroccidente de Venezuela.
- Trabajadores-Directores Industrias Diana. 2010. Trabajadores y Directores de la Empresa de Producción Social Industrias Diana. Entrevistas y diarios de campo de observación. Zona Industrial de Valencia. Valencia, Estado Carabobo.
- Trabajadores EPS Rafael Urdaneta. 2007. Trabajadores de la Empresa de Producción Social Rafael Urdaneta. Carretera La Cañada-Villa del Rosario, Municipio La Cañada de Urdaneta, Sector Andrés Bello, Estado Zulia.
- Trabajadores-Socios SIVENTUB. 2005-2012. Trabajadores-Socios de la Cooperativa SIVENTUB-PDVSA empresarial. Entrevistas y diarios de campo. Punta Gorda, Estado Zulia.
- Vainrub, Roberto y Arévalo, Gastón. 2004. *Global Entrepreneurship Monitor. Venezuela 2003*. <http://www.gemconsortium.org/docs/download/668>
- Weinberg, Liliana. 2004. *Literatura latinoamericana. Descolonizar la imaginación*. México, D. F.: Centro Coordinador y Difusor de Estudios Latinoamericanos, Universidad Nacional Autónoma de México.